

Változás és folytatás Kubában

Kategória: [2021. június](#)

Írta: Kovács Gábor

Alicia Elvira Corredera Morales, a Kubai Köztársaság nagykövete a napokban hosszabb beszélgetést folytatott munkatársunkkal a szigetország aktuális problémáiról.

Először a Kubai Kommunista Párt április 16-19 között tartott VIII. Kongresszusának eseményei kerültek szóba, amelyen fontos személyi döntések születtek. A történelmi generációnak a vezetésben résztvevő tagjait fiatalabb személyek váltották. A leköszönő 89 éves Raúl Castro helyett a 61 éves Miguel Diaz-Canel lett a párt új főtitkára. A Nagykövet hangsúlyozta, hogy a kongresszus munkáját az egység és a folytonosság iránti elkötelezettség jellemezte.

Miguel Diaz-Canel a kongresszuson kijelentette, hogy „az egység fenntartásának nélkülözhetetlen feltétele a párt erkölcsi tekintélyének a megőrzése, ami a vezetők példamutatásán alapszik”. Az egypárt rendszerben „a Kubai Kommunista Pártnak a lakosság minden rétegének az érdekeit képviselnie kell”. A

Központi Bizottság beszámolója részletesen és önkritikusan értékelte az elmúlt öt év tevékenységét és a nemzetközi helyzet változásából eredő kihívások kezelését.

A beszélgetés során a Nagykövet érintette kubai gazdaság helyzetét is. Kijelentette, hogy az elmúlt ötéves időszak eredményei nem voltak jók. A blokád, a Covid járvány és a strukturális problémák együttesen a GDP 11 százalékos csökkenését okozták 2020-ban. A pandémia következtében a turista forgalom jelentősen visszaesett, ami korábban évi 4-4,5 milliárd dollár bevételt jelentett az országnak. Az állami szektorban gyakori volt a tervezett kiadások túllépése és a hazai termelés fokozása helyett az import növekedett. A magántevékenység a jövőben bővülni fog, de az állami szektor szerepe meghatározó marad. A kongresszusi beszámoló hangsúlyozta, hogy a gazdaság fejlesztése érdekében szükséges a külföldi beruházások növelése.

Változást jelentett, hogy a múlt év augusztusában hozott intézkedések lehetővé teszik a nem állami termelők mezőgazdasági termékeinek (habanero paprika, ananász, avokádó stb.) az exportját, ami külkereskedelmi vállalatokon keresztül történik. A termelők érdekltségét ösztönzi, hogy a nyereség 80 százaléka náluk marad.

A kongresszusi beszámoló élesen bírálta a maradiságot, egyes állami vállalatok veszteséges gazdasági tevékenységét, a bürokráciát, az ellenőrzés hiányosságait és más negatív jelenségeket. Az egységes pénzrendszer január elsején történt bevezetése sokaknál zavart okozott, mert nem készültek fel a bérek, a nyugdíjak és az árak változásából adódó új helyzetre.

A Covid-19 járvány megnehezítette a lakosság életét. A fejlett biotechnológiai ipar azonban ötféle vírus elleni vakcinát (Soberana 2, Abdala és mások.) és különböző kiegészítő szereket állít elő. A vírus megjelenése óta eltelt mintegy 14 hónap alatt 950 haláleset történt Kubában, ami lényegesen kevesebb, mint a régió más államaiban. A tervek szerint, augusztusig a teljes felnőtt lakosságot be kívánják oltani. Tárgyalások folynak több ország szakértőivel a kubai vakcinák helyi gyártásáról.

Kérdésekre, a Nagykövet hosszabban beszélt Kuba és az USA közötti kapcsolatokról. Elmondta, hogy a gazdaság minden területét érintő amerikai blokád az elmúlt öt évben mintegy 17 milliárd USD értékű veszteséget okozott Kubának. A diszkriminációs intézkedések érintik az egészségügyi rendszert

is és megnehezítették a járvány idején az alapvető eszközök (maszkok, fecskendők, lélegeztető gépek stb.) beszerzését. Az anyagi károk mellett, erkölcsi veszteséget jelent, hogy több országban kampány folyt a szigetország által felajánlott orvosi együttműködés ellen. Az USA és szövetségeseinek lejárató propagandája ellenére, a Henry Reeve Kontingens 57 brigádja mintegy 4.900 szakember részvételével 40 országban segítette az elmúlt években az egészségügyi ellátást.

Alicia Elvira Corredera Morales hangsúlyozta, hogy Kuba a szuverénitás és az egyenlőség alapján bármikor kész tárgyalni az Egyesült Államokkal. Megjegyezte azonban, hogy Biden elnök a beiktatása óta eltelt öt hónap alatt a Donald Trump által hozott, a blokádot súlyosbító 240 intézkedésből semmi sem változott. Az embargó nemcsak a gazdasági helyzetet nehezíti, de akadályozza Kuba kulturális és tudományos fejlődését, valamint más országokkal folytatott kapcsolatait. Biden egyelőre elődje politikáját követi, aminek elsősorban belpolitikai okai lehetnek.

Az ENSZ Közgyűlése június 23-án 29. alkalommal szavaz arról a kubai határozati javaslatról, ami az USA gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi embargójának a megszüntetését követeli. A 2019-ben rendezett szavazáson a kubai javaslatot 187 ország támogatta, 3 ellenezte és 2 ország tartózkodott.

Változás nem történt!

- [usa \(külpolitika\)](#)
- [kuba](#)
- [imperializmus](#)
- [szocializmus](#)